

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Инсон омили ва унинг маънавиятини юксалтириш

Axrolov Farrux Asadullo o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti pedagogika fakulteti tyutori

Аннотация

Ушбу мақолада Инсон омили ва унинг маънавиятини юксалтириш ҳақида сўз боради. Маънавият инсон ҳаётининг кўзгуси экан, биз ҳам ёш авлодни юксак маънавият эгаси қилиб ўстиришга ўз ҳиссамизни қўшишимиз шарт. Айниқса адабиёт дарсларида ўқувчилар онгига бадиий сўз воситасида таъсир қилиш, Абдулла Қаҳҳор айтганидек, сўз – бу атомдан кучли эканлигини унутмаслигимиз ва ундан тўғри фойдаланиб, ёш авлодни маънавиятини ўстириб боришимиз бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир.

Калит сўзлар: Инсон омили, маънавият, юксалтириш, Маънавият ўзбек тили. Маънавият ўзбек тили ва бошқа тилларда кўп ишлатиладиган, шу билан бирга, энг кам ўрганиладиган тушунчалардан биридир. Бошқа фанларда бўлгани каби, фалсафада ҳам ҳодисаларни ўрганиш, кўпинча, уларни ифодаладиган сўзларнинг келиб чиқишни аниқлашдан бошланади. «Маънавият» сўзининг негизида арабча

«маъни» сўзи ётади. «Маънавий» сўзи маънига алоқадорликни билдирса,

«Маънавият» – маънавий сўзининг кўпликдаги шаклидир. «Маънавият» атамасининг негизида маъно сўзи ётар экан, унинг мазмунини қисқача

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

изоҳлаб ўтсак. Маънавият – инсон руҳий ва ақлий оламини ифодаловчи тушунча. У кишиларнинг фалсафий, ҳуқуқий, илмий, бадиий, ахлоқий, диний тасаввурларини ўз ичига олади. Маълумки, инсоннинг ички ва ташқи олами мавжуд. Ташқи оламига унинг бўй басти, кўриниши, кийиниши, хатти-ҳаракати ва бошқалар киради. Ички олами эса унинг яшашдан мақсади, фикр юритиши, орзу-истаклари, интилишлари ҳис-туйғуларини ўз ичига олади. Инсоннинг ана шу ички олами маънавиятдир. Озиқ-овқат инсонга қувват берса, маънавият унга руҳий озиқ ва қудрат бағишлайди. Маънавият маърифат ва маданият билан боғлиқ. Маънавият инсонларда тайёр ҳолда вужудга келмайди. Унга муттасил ўқиш, ўрганиш тажриба орттириш орқалигина эришилади. Маънавият қанчалик бойиб борса жамият ва миллат шунчалик раванқ топади. Маънавиятли одам яшашдан мақсад нималигини аниқ билади, умрини мазмунли ўтказиш йўлини излаб топади, муомала қилиш маданиятини эгаллайди, ҳар бир масалага инсоф ва адолат нуқтаи назаридан ёндошади. Виждон нима, ёлғон ва рост нима, ор-номус нима, ҳалол ва ҳаром нима

– буларнинг ҳаммасини бир-бирдан ажрата олади, ҳаётда ёмонликка бошловчи хатти ҳаракатлардан воз кечади, яхшиликка бошловчи амалларни бажаради. Қисқаси маънавиятда инсон ҳаётининг мазмуни акс этади. Ватанни севиш, инсонпарварлик, инсон маънавиятини белгиловчи асосий омилларидан биридир. Маънавият камол топган жамиятда, қобилият, истеъдод эгалари шу жамиятнинг миллатнинг юзи, ғурури, обрў эътибори ҳисобланади. Маънавиятли жамиятда ақл, соғлом фикр, адолат ва яхши ҳулқ

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

устивордир. Бундай жамиятда халқнинг эртанги кунга ишончи кучли бўлади, одамга номуносиб турли иллатлар барҳам топади.

Маънавият "инсон табиати"ни ташкил этувчи хислатлар ва хусусиятларни юксалтиради ва бойитади. Миллий маънавият эса миллатнинг асосий хусусиятларини, белгиларини мустаҳкамлайди: миллатнинг жипслиги ва муштараклигини таъминлайди, тилини, иймон-еътиқодинн, миллий психологиясини, урф-одатлари ва маданиятини муқофаза этади, ривожлантиради, ижтимоий-иқтисодий ҳаётини миллий қадриятлар билан чамбарчас боғлайди. Ҳар бир миллатнинг маънавияти унинг миллий қиёфасини, уни бошқа халқлардан ажратиб турадиган ўзига хос маданиятини, характерини кўрсатади. Маънавият туфайли билим ва ақл - ахлоқ билан, меҳнат ва ҳуқ-атвор - гўзаллик ва одоб билан уйғу нлашади.

Маънавият, инсоннинг ўзига ва оламга фаол муносабати ўларок, унинг ҳаётий позитсиясини белгилайди.

Миллатнинг камолотга эришиши, тараққий этиши ҳам бевосита миллий маънавиятга асосланади. Демак, маънавият миллий тараққиётнинг ҳаракатлантирувчи кучи, ақлий-интеллектуал, ҳиссий-эмоционал иродавий салоҳиятидир.

Маънавиятни юксалтириш, бойитиш- миллий мустақилликни мустаҳкамлашнинг муҳим шартидир. Бу масалага муайян гуруҳнинг, синфнинг манфаатларидан, дунёқарашидан ва мафқурасидан келиб чиқиб ёндашиш мумкин эмас. Шу боис давлатимизнинг таълим-тарбия ва маданий-маърифий сиёсати асосида ҳар бир фуқарода юксак маънавий эҳтиёжларни

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

шакллантириш ва ўстириш муҳим устувор аҳамият касб этмоқда.

Маънавият ва миллий тараққиёт масаласини бир бутун ҳолда ўрганиш ўзлгимизни англаб олишга, миллий қадриятларимизни умуминсоний қадриятлар билан уйғунлаштиришга ёрдам беради.

Ўзбек халқи урф-одатлари, қадриятлари ўзига хос нозиклик билан шакланганки, уларда инсоний хислатлари устувор. Бу инсонийлик хислатлари асрлар оша силсилаларга бардош бериб, ўз моҳиятини йўқотгани йўқ. У ўзининг фалсафий теранлигини ҳамиша намоён қилади. Шу сабабли ҳам ота-она билан фарзандлар ўртасида илиқ муносабатлар, ўзаро ҳурмат-иззат, меҳр-оқибатлар марказий ўринни олади. Улар ўртасидаги бу ҳолатлар зарурий даврда бир-бирини тўлдиради ҳам. Тўғри, ота-она фаолияти фарзанд учун тенги йўқ меҳр-оқибат билан йўғрилган асосли ҳис-туйғулар йиғиндисиدير. Ота-онанинг фарзанд олдидаги бурчлари, ўзларининг охиратини обод этувчи қарзлари бор. Дину- диёнатли хонадон оқсоқолларидан сўрасангиз, уларни лўнда қилиб санаб беради: яхши ном кўйиш, яхши муаллим қўлига топшириб, саводини чиқариш, илмли, касбли-хунарли қилиш, бошини икки, уйли жойли қилиш.

Ўрта Осиё тарихий вақеаларга ғоят бой ўлка бўлиши билан бирга азалдан илм- фан, маданият ва маънавиятнинг марказидан бири бўлиб келган. Бу ўлка дунёга маънавият ва маърифатнинг барча соҳаларида юзлаб, минглаб жаҳоншумул улуғ зотлар, давлат арбобларини тарбиялаб берган. Умумбашарият маърифатпарварлигини яратишда буюк аجدодларимиз бевосита иштирок этганлар унинг тараққиёти ва бойишга улкан ҳисса

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

қўшганлар. Ўрта Осиё маданий мероси жаҳон маданияти ва маърифатининг узвий ажралмас таркибий қисмидир.

Абдулла Қодирий қаламига мансуб, ўзбек адабиётининг тенгсиз дурдоналаридан бири “Ўткан кунлар” романининг яратилиши маънавият оламида энг муҳим воқеалардан бири бўлди. Романга “ўзбеклар турмушидан тарихий роман” деб таъриф берилган. Адиб миллат тарихининг оғир кунларини тасвирлаш асносида халқнинг асл маънавий қиёфасини кўрсатиб беришга уринади. Ёзувчи тарихнинг энг чиркин пайтларида ҳам миллат ҳаётида юксак маънавиятли шахслар бўлганлигини ва ўша даврнинг миллий руҳини акс эттиради. Қодирий асарларида ҳар бир жумланинг ўз ҳикмати бор. Романнинг ҳар қайси образи ўзига хос тасвир усули билан ажралиб туради. “Ўткан кунлар” шундай асарки, уни ўқиган ҳар бир инсоннинг ўз қаҳрамони бор. Кенг фикрлайдиган, мушоҳадага бой, катта ҳаётий тажриба тўплаган, жаҳон сахнасида миллатимизнинг ўрни ва обрўси ҳақида бош қотирадиган донишманд ёшдаги инсонлар учун бош қаҳрамон -Юсуфбек Ҳожи; Муслима, муштипар, итоаткор аёллар учун бош қаҳрамон-Офтобойим; Чин севги ва пок муҳаббатни орзу қиладиган ёшдагиларнинг қаҳрамони Кумуш ва Отабек; Севадиган, севиладиган ёшга етиб, не-не орзу-умидлар оғушида турмушга чиққани заҳоти кўз олдидаги бегининг сароб эканини , жисми узатса қўл етадиган ерда тургани билан қалби дунёнинг у чеккаси қадар узоқ эканини билган келинлар учун бош қаҳрамон-Зайнаб. Ўзбек қизларининг қандай бўлиши, уларнинг ўзбекларга хос ҳаё ва ибоси, ўзини турли вазиятларда қандай тута билиши, сўзлашиш одоби биргина

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Кумуш образининг ўзида ифодалаб берилган.

Асарда Кумуш-шарқона ва ўзбек аёлига хос образ. Қодирий уни ниҳоятда улуғлайди. У вафодор рафика, фаросатли келин, андишали ва камтарин, оила тушунчасини яхши англайдиган образ. Унинг ўзи ҳам, сўзлари ҳам, одоб-ахлоқи ҳам гўзал. Унда сохталик ва нотабиийлик йўқ, у жуда ҳам самимий ва қалби пок. Ўз тўйини ғамнок чеҳра билан қарши олган Кумуш жуфти-ҳалоли Отабек эканини кўриб, чексиз ҳайрат ва қувонч ҳиссини туяди, бироқ хаяжонини нафосатга ўраб “Сиз ўшами?” дея олади, халос. Шарқона ибонининг Кумуш тилидаги жаранги бу. Асар воқеаларининг кейинги баёнларида ўз бахтининг фожиаси бўлган Отабекнинг иккинчи бора уйланиши ҳақида эшитиб дод-фарёд қилмайди, ахлоқ чегарасида туради.

Унинг “Мени унутмайсизми?” деган мунис сўзи Отабекни нафис қалб соҳибасига янада қаттиқроқ боғлайди. Кундоши Зайнаб билан учрашган Кумушбиби у билан опа-сингиллардек самимий муносабатда бўлади. Кумуш Отабекнинг юрагида севги, меҳр-муҳаббат уйғотибгина қолмай, балки Ўзбек Ойим, Юсуфбек Ҳожи ва Ҳасанали юрагида ҳам илиғлик уйғотади. Кумушнинг Отабек хонадонига илк ташрифи қуйидагича баён этилган: “Йўлакдан Офтоб Ойим кўринди. Паранжиси бошида, чашманди кўлида. Ҳасанали Офтоб Ойимни Ўзбек Ойим билан таништирди: бу киши қудангиз- Офтоб Ойим бўладилар. Ўзбек Ойим Офтоб Ойим билан саломлашиб қучоқлаша кетдилар. Ўзбек Ойимдан кейин бошқа хотинлар унинг билан кўришиб чикдилар. Ҳаммининг кўзи алонг-жалонг келди. Кумушни ахтаришар эдилар. Кумуш ҳали ичкарига кирган эмас. Ўзбек

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ойимнинг икки кўзи йўлакда, Ҳасанали бир йўлакка ва бир Ўзбек ойимга қараб нима учундир кўзини қисиб қўяр эди. Хотинлар билан кўришиб четда турган Офтоб Ойим қудаси ёнига келди: “Уялиб тургандир” деб қўйди. Ўзбек Ойим кулимсираб йўлак томонга: -Ҳой пошша келин!- деди, бизлар кутиб қолдиқ-а, уялманг болам! Ҳасаналининг кўрманаси бўлса тайёр! Ҳасанали йўлакка қараб имлади. Қип-қизарган ҳолда Кумуш кўринди.” У қайнонасининг олдига Офтоб Ойим билан бирга баробар кириб келмайди, одоб сақлайди. У Қайнонаси Ўзбек Ойим чақиргандан кейингина дарвозадан ичкарига қадам қўяди. Ўзбек Ойим марғилонлик келинига илк бор дуч келганида меҳри жўшиб, уни маҳкам бағрига босади, негадир йиғлайди. Кумушнинг ўзбекона ҳаёси яна бир лавҳада ёрқин акс эттирилган: Кумуш захарланиб ўлим тўшагида ётибди. Қайнотаси Юсуфбек Ҳожи Кумушнинг бошига бориб ўтирди. Келиннинг кўзлари юмик , сочлари юзи устида паришон. Юсуфбек Ҳожи келиннинг сочларини тузатиб, манглайига қўлини босди. „Ойим... Ойим...” деб мурожаат этади. Кумуш кўзини очиб бесаранжом унга назар ташлайди ва қайнотаси эканлигини билиб, кўзғалмоқчи бўлди. Беҳуш ётган келин бир дам ўзига келиб қайнотаси олдида ҳижолат чекиб, ўша ночор ҳолатда ҳам ўрнидан турмоқчи бўладиъ У сўнгги нафасида ҳам ўзбек қизларига хос одоб-андиша, ота-онага ҳурмат каби фазилатлар чегарасидан ташқарига чиқмайди. Ўзи ўлим тўшагида ётибди, лекин қайнотаси келганда тавозеъ билан туришга ва ўзини ўнглашга уринади. Ўлими олдида ҳам қайнотаси ҳурматини сақлайди.

Асарда Қодирий яратган бу образ китобхон эътиборини четда қолдирмайди.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Романда Кумуш кечинмалари, турли рухий-психологик ҳолатлари ёрқин бўёқларда табиий ва жонли қилиб ифодаланган. Унда китобхонни ўзига тортадиган гўзал фазилатлар, ҳаё-ибо, ўзгаларнинг қўнглини ранжитмаслик, ҳамма вазиятни тўғри қабул қилиш, катталарга ҳурмат кўрсатиш хусусиятлари жамланган. Унинг заҳарланиши ва ҳалокати китобхонни чуқур ўйга толдиради. Зайнаб Кумушнинг ҳаётига нуқта қўйибгина қолмай ўзининг бахтли ва бахтсиз кунларига ҳам яқун ясади. Бу асарни ўқир эканмиз, кўпгина китобхон қалбидан жой олган, ўз хатти- ҳаракатлари, феъл-атвори, асар давомидаги турли воқеаликка нисбатан жавоби, мушоҳадалиги ва ўзини тутиши жиҳатидан биз ўзбек қизларига ҳар томонлама ўрناق бўла оладиган ўзига хос Кумуш образининг тақдири аянчли яқун топганидан мутаассир бўламиз. Нафақат адабиётшунослар, балки оддий китобхон ҳам беихтиёр ўзи учун идеал образ сифатида гавдалана олган Кумуш ўлимининг айбдорини қидираверади. Асардаги айнан шу воқеа ҳам унга ўзгачалик бағишлаган. Мен ўйлайманки, агар ушбу романда Кумуш образи мавжуд бўлмаганида у инсонлар қалбидан ҳозиргидек ўрин эгаллай олмаган, ўз жозибаси ҳамда сирлилигини йўқотган бўлар эди.

Адабиёт - маънавият кўзгуси, инсон қалбини, рухий дунёсини покловчи бетакрор сўз санъати. Адабиёт ўқитишдан мақсад эса ўқувчи шахсиятини тарбиялаш, унинг хис-туйғулари, сезгиларига ижобий таъсир ўтказиш, инсоний фазилатларини шакллантириш, бадиий тафаккурини юксалтириш, маънавий оламини бойитиш, бир сўз билан айтганда эса, ўқувчининг бадиий асардан эстетик завқ олишини таъминлашдир. Адабиёт оламидан ўрин

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

эгаллаётган ҳар қандай асар ана шу хислатларни ўзида мужассамлаштирганлиги билан мангуликка дахлдор.

Шундай экан, ўқув дастурларида ўрганилиши лозим деб топилган асарлар бадиияти ва уларнинг ижодкорлари ҳаёти ҳам эстетик завқ манбаи, юксак маънавий тарбия мактаби бўлмоғи табиий.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2007.1-2 kitob.

G'oziev E.G. Toshimov R. Menejment psixologiyasi. T-2002

G'oziev E.G. Muomala psixologiyasi. T-2001.

Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot.-T.: Universitet, 2002.- 96 b.

Usmonov M. T. Legal Legislative Basis for Detection of Information Crime. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 80-87.

Usmonov M. T. Mathematical Proofs. Incomplete Induction, Deduction, Analogy. The Concept Of Algorithm And Its Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 26-29.

Usmonov M. T. Means of Information Protection. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-30.

